

“Kadınlık Durumu” İle İlişkisinde Hannah Arendt

Hannah Arendt in Association with "Femininity Condition"

Berrak COŞKUN*

ÖZET

Kavram ve kategorileriyle bir anlamlandırma pratiği olarak felsefe, az sayıda kadını düşünme arenasına kabul etmiştir. Bu nedenle, kadınlık durumuyla ilgili problemlerin kadınlar tarafından tartışılabilmesi zaman almıştır. 20. yüzyılın felsefe arenasında kendi düşüncelerini cesaretle ortaya koyabilmiş nadir filozoflardan biri olan Hannah Arendt bilinçli bir tercihle kadınlığı düşünce dizgesinin dışında tutmuştur. Fakat feminist hareketin ona yönelttiği eleştirilerin asıl nedeni, özel alan ile eylemin kamusal alanı arasında yaptığı katı ayırmadır. O, Antik Yunan polisinde olduğu gibi, kadının ev içinde ve ev işlerindeki durumunu meşrulaştırmakla suçlanmıştır.

Gerçekten de Arendt, yeryüzünün yasası olduğunu söylediği insani çoğulluğu kurtarmak için bedeni feda ediyormuş gibi görünmektedir. Fakat bu feda etme, kadını veya kadınlığı aşağı görme anlamına gelmemektedir. Arendt, doğarlık ve insanın başlama yeteneği üzerinde ısrarcı olmuştur. Böylece, kadın ile erkek arasında var olduğu iddia edilen hiyerarşik ilişkiyi tersine çevirmeye çalışmak yerine insana ve insanın biricikliğine odaklanmıştır.

Anahtar sözcükler: Cinsiyet, kadın, kadınlık durumu, feminizm, kamusal alan, özel alan.

ABSTRACT

With its notions and categories philosophy as a practice of signification has accepted a few women to thinking arena. So that it took time to argue the problems related with the condition of femininity by women. Hannah Arendt is one of the rare philosophers who put forward her own thoughts with courage excluded the femininity outside of her system of thought on purpose. But the main reason of the critics of feminist movement to her is her strict distinction between the private and public realms. She was blamed for legitimate the women's conviction in houses and house works as in polis of Ancient Greek.

Indeed Arendt seems as if she has been sacrificed the body in order to save the plurality which is according to her the law of the earth. But this sacrifice does not mean the humiliation of woman or femininity. Arendt has insisted on the natality and the starting ability of human. By this way, instead of trying to invert the putative hierarchical relationships between men and women, she focused on human and the uniqueness of human.

Keywords: Gender, woman, femininity condition, feminism, public realm, private realm

GİRİŞ

Hannah Arendt, 20. yüzyılın felsefe arenasında kendi düşüncelerini cesaretle ortaya koyabilmiş bir filozof olarak, bizim için *anlam*lıdır. Yazdıklarının büyük bir kısmına katılabilir, bir kısmına ise çeşitli nedenlerle itiraz edebiliriz. Hakkında okuduklarımıza dayanarak, onun yaşamıyla ilgili pek çok şey de söyleyebiliriz. Ama geride bıraktığı eserlere bakarak, açık ya da örtük bir biçimde *kadınlığını* hissettirdiğini, *kadınlık durumuna* değindiğini, düşüncelerinin tamamını değilse bile bir bölümünü *kadın olarak* ortaya koyduğunu, *kadınca* bir düşünme şekli olduğunu iddia edebilir miyiz?

“Biliyordum -ta çocukluğumdan beri- yalnızca aşk bana gerçek anlamda var olduğum duygusunu verebilir. [...] ‘Büyük aşkı’ içinde kimliğimi kaybetmeden yaşayabiliyor olmak, bana şimdi daha da imkânsız geliyor. [...] Çünkü aslında birine sahip olduğumda, diğerine de sahibim” (aktaran Kristeva,

* Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Doktora Öğrencisi.

2012: 42) diyen bir kadın vardır karşımızda. Kendi kimliğini ancak aşkta bulabilen, deyim yerindeyse kimliğini aşkla *oluşturabilen* bir kadın... Kadınca bir bağlanmanın, teslimiyet ya da edilgenlik olarak tanımlanabilecek bir tutumun onun yaşamına eşlik edip etmediğini sorgulamak, ayrı bir çalışmanın ödevidir. Bizim bu makalede yanıtlamaya çalışacağımız sorular ise daha çok şunlar olacaktır: Filozof Hannah Arendt, yalnızca bir kadın olarak, üstelik aşık bir kadın olarak, düşünce dizgesinde kendisini ele vermiş midir? Söylediklerinde *kadınca* bir yan var mıdır? Daha da önemlisi, feminizm tartışmasında Arendt'i bir *taraf* olarak görmek mümkün müdür? Feminizm olgusunu merkeze alan böyle bir soruşturmanın, bu ve benzeri sorular için bizden tatmin edici yanıtlar talep etmesi kaçınılmazdır. Kaldı ki soruların peşinden gitmek, doğrudan doğruya felsefenin işidir. Çünkü felsefe, "İnsanın bilincine sunulan sorunların gözlerinin içine bakmalı, bunları çözümlenmeye çaba sarf etmelidir" (Werner, 2000: 9).

Soruşturmamız sırasında, "Arendt bir feministti" demeyeceğimiz/ diyemeyeceğimiz açıktır. Böyle bir iddia, her şeyden önce gerçekliğe aykırı olacaktır. Gerçekliğe aykırı düşmek bir yana, onun feminist hareket karşısındaki *mesafeli* tutumuna ilişkin bir önkabulumuz bile bulunmaktadır. Ama bazen, bir şeyin ne olmadığını bilmek ve söylemek, tam da ne olduğunu bilmek anlamına gelmeyebilir. "Bir kadın ya feministtir ya değildir" savından hareketle ve biraz da aceleyle Arendt'i taraf ilan etmek, dolayısıyla belli bir çekmeceye koymak, bizi peşin hükümlere ve bazı yanlış anlamalara sürükleyebilir. Arendt'i feministler arasında sayamayacağımız gibi, "Arendt feminist değildi" demenin de ne kadar *anlamsız* olacağını nedenleriyle birlikte ortaya koymak, bu makalenin ödevleri arasında yer almaktadır. Çünkü insani meseleler alanında -ki bu alan, "insan ilişkilerinin dokusundan [insan ilişkileri açısından] oluşmaktadır"⁶² (Arendt, 2009a: 269, 270) ve ortak bir dünyada bir arada yaşayan insanlarla ilgili her şey demektir (Arendt, 2010: 31)- Arendt'in baktığı yer başkadır. Bu başkalığı vurgulamak ve açıklığa kavuşturmak, burada yürütecek olduğumuz soruşturmaya temel teşkil edecektir.

Arendt'in, *kadın olmayı* hiçbir zaman problem olarak görmediği, eylemle ilişkilendirdiği politik kuramında *kadınlık durumunu* düşünce dizgesinin dışında bıraktığı, hemen herkesin kolaylıkla onaylayabileceği bir saptamadır. Ancak bu, Kılınc'ın da belirttiği gibi, "görmezden gelme biçiminde ya da felsefenin ulvi problemlerine kapanmanın yol açtığı bir dışta bırakma, konu etmeme değil, tanımlı bir dışta bırakma"dır (Kılınc, 2012: 147). Daha açık bir ifadeyle dile getirilecek olursa, "feminist olmamak onun için kişisel bir tercih değil, politik olanı kavrama biçiminden dolayı politik ve felsefi bir tercihtir" (Kılınc, 2012: 147). Arendt'in yaptığı bu bilinçli tercihin ve "tanımlı dışta bırakma"nın nedenlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak da başlattığımız sorgulamayı sonuca taşıyabilmemiz açısından önemlidir.

ANLAYAN KADIN: HEM AYKIRI HEM DEĞİL

Farklı farklı kaynaklarda, farklı farklı isimler tarafından, Hannah Arendt'in feminist olmadığı defalarca dile getirilmiştir. Hemen herkes, bu konuda ağızbirliği etmiş gibidir. Sözelimi Patricia Altenbernd Johnson, "O, bir Yahudi olarak kendi kimliğine sahip çıkmayı önemli görmesine rağmen kadın kimliğine asla bu kadar sahip çıkmamıştır. 1960'lı ve 1970'li yıllarda ortaya çıkan feminist hareketin gereksiz ve ideolojik olduğuna inanmıştır" (Johnson, 2013: 127) demektedir.

En önemli biyografisinin yazarı Elisabeth Young-Bruehl'in de belirttiği gibi, Arendt zaten kendisini bir feminist olarak görmemiştir. Hiç kuşkusuz, çevresinde olup bitenin, dolayısıyla gelişmekte olan feminist hareketin farkındadır ama buna kamusal alanda açıkça tepki vermemiştir. Tek bir soruna odaklanan politik hareketlere, özellikle de özel ve kamusal arasında yaptığı ayrımı sorun haline getirenlere, Arendt son derece kuşkuyla yaklaşmıştır (Young-Bruehl, 1997: 307).

Kendi düşünce coğrafyamıza dönecek olursak, Hannah Arendt'in politika anlayışı üzerine kapsamlı bir çalışma hazırlayan Fatmagül Berktaş'da da Arendt'in kendisini hiçbir zaman feminist olarak görmediği vurgusu öne çıkmaktadır (Berktaş, 2012: 193). Arendt'in kadın sorununun daha genel politik kaygılardan koparılmasını doğru bulmadığını hatırlatan Berktaş, âdeta onun aklından geçen ama hiç söze dökülmeyen düşünceleri okuyarak, şu açıklamayı getirmektedir: "Tek bir odağa saplanıp kalmak, insanın düşüncesini ister istemez soyutlamalara, genelleştirmelere yöneltir; bu da kişiyi özgül

⁶² Ayrıca bkz. Hannah Arendt, *The Human Condition*, The University of Chicago Press, Chicago, 1998, s. 183-184.

durumların çeşitliliğini ya da Arendt'in deyişiyle 'dünyanın çoğulluğunu' kavramaktan, 'genişlemiş bir zihne' sahip olmaktan uzaklaştırır" (Berktaş, 2012: 193).

Arendt, feminist hareketin sadece *farkında* mıydı? Acaba bundan daha fazlası olamaz mıydı? Aslında onun bu hareket ile ilişkisini salt farkındalık düzeyinde tutmak, yeterli olmayacaktır. 1933'te -henüz çok gençken- bir kitap eleştirisi olarak yazdığı *Kadınların Özgürleşmesi Üzerine* başlıklı kısa makale bile yaşanan sorunları enine boyuna düşündüğünü kanıtlamaktadır. Makalesinde, kazanılan yeni haklar -oy kullanma hakkı, işyerinde yönetici olabilme hakkı vb.- sayesinde neredeyse bütün mesleklerin kapılarının kadınlar için açıldığını ve kadınların özgürleşmesinin bir olgu haline geldiğini vurgulayan genç Arendt, ileriye doğru atılan bu muazzam adımlara rağmen günümüzde kadınlara dayatılan bazı sınırlayıcı kuralların bir önceki çağa ait "mantıkdışı" kalıntılar olarak görüldüğünü söyler⁶³ (Arendt, 1994a: 66). Yine aynı makalede dile getirdiği şu sözlerden, onun *sadece farkında olmadığı*, bundan çok daha fazlasını yaptığı anlaşılmalıdır: "[...] kadınların özgürleşmesi [...] ilkesel olarak garanti altına alınmış olsa da biçimsel bir niteliğe sahiptir. Çünkü günümüzde kadınlar, yasal olarak erkeklerle aynı haklara sahip olmalarına rağmen, toplum tarafından eşit değerde görülmemektedirler"⁶⁴ (Arendt, 1994a: 66). Arendt, yazı boyunca kadınlara yönelik ekonomik ayrımcılığı eleştirel bir dille sorgulamış, onların basit proleterler olarak görülmesine itiraz etmiş, çözüm yolunda da ailenin analiz birimi yapılmasını önermiştir⁶⁵ (Arendt, 1994a: 66, 68).

Öte yandan, kadınlar politik cephelerde pek ileriye gidememişlerdir; hâlâ erkeğe aitmiş gibi görünen eril cephelerdir bunlar⁶⁶ (Arendt, 1994a: 67). Kadın hareketi ne zaman politik bir cepheye girse, bunu ancak birleşik/farklılaşmamış/tekin eşsizliğini yok sayan bir "bütün" olarak, hümanist amaçlar dışında önüne somut hedefler koymayı hiçbir zaman başaramamış bir hareket olarak yapmıştır⁶⁷ (Arendt, 1994a: 68). Sorunun kaynağı tam da burada aranmalıdır. Peki ama nasıl? Arendt'e göre, kadın hareketiyle ilgili sorun gençlik hareketindeki soruna benzemektedir çünkü orada da sadece gençlik adına konuşan bir hareket söz konusudur. "Sadece kadınları gözetten bir kadın hareketi de aynı derecede soyuttur"⁶⁸ (Arendt, 1994a: 68).

Buraya kadar anlatılanları özetlersek, Arendt, kadınların ve işçi sınıfının *yani kamusal yaşamda görünmelerine hiçbir zaman izin verilmemiş olan insanlık kesimlerinin özgürleşmesi* ile bütün politik konuların radikal biçimde yeni bir görünüm kazanması arasındaki ilişkiyi elbette gözden kaçırmış değil (aktaran Berktaş, 2012: 193, dn. 1). Fakat yine de kadınlık durumuna mecbur kalmadıkça değinmiyor, bu bağlamda kadınların "davasını" savunmanın da doğru olmadığını inanıyordu (Kristeva, 2012: 47). Kaplamı bütün kadınları kuşatacak kadar *genel* olan bir davada, belki de işlemi *soyut* buluyordu. Bu tür genellemelerin, her şeyden önce "yeryüzünün yasası" (Arendt, 1978: 19) olduğunu söylediği *çoğulluk* fikrine aykırı olduğu da unutulmamalı.

Gelinen bu nokta, bizim için şaşırtıcı olmamalıdır. Arendt, insan haklarının evrenselliği konusundaki çekincesini dile getirirken nasıl "bütün için iyi" anlayışının tehlikelerine dikkatimizi çekmişse yani nasıl hakkı "(...) için iyi" ile özdeşleştiren anlayışın uygulandığı birimin insanlık kadar geniş olmasının karmaşayı asla çözüme kavuşturamayacağını düşünmüşse (Arendt, 2009b: 308), kadın hareketi konusunda da aynı yaklaşımı korumuştur. Arendt'in çekincesi, evrensel hakların sonuçlarını denetleyip denetleyememekle ilgilidir. Son derece örgütlü ve donanımlı bir insanlığın günün birinde çoğunluk kararıyla -görünürde demokratik bir biçimde- gereksiz bulduğu bazı parçalarını tasfiye etmeye yönelebileceğini söylerken (Arendt, 2009b: 308, 309), *insanlık* kadar geniş bir birimde bunu kontrol etmenin ya da engellemenin güçlüğüne ortaya koymak istemiştir. Bütün kadınları kapsadığı iddia edilen kadın hakları için yürütülen kadın hareketi karşısındaki tutumu da bundan farklı görünmemektedir. Bütün *kadınlar* kadar geniş bir birimin özgürleşmesinden söz eden hareketin günün birinde bütünün bazı parçalarını -belli bir yaşa gelmiş çocuklu ev kadınlarını ya da eğitim seviyesi düşük, mesleksiz kadınları- tasfiye edebileceğini varsaymakla, Arendt'in düşüncesini yanlış yorumlamış olmayız. Böyle bir sonucu varsaymak bile onun düşünce dizgesinde merkezi bir rol oynayan ve önemini

⁶³ Türkçe basımda bkz. Hannah Arendt, *Formasyon, Sürgün, Totalitarizm "Anlama Denemeleri 1930-1954"*, Dipnot Yayınları, Ankara, 2014, s. 119.

⁶⁴ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 119.

⁶⁵ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 119-122.

⁶⁶ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 121.

⁶⁷ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 121.

⁶⁸ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 121.

hiç yitirmeyen *çoğulluk* fikrine meydan okumak, insanların sonsuz çoğulluğunu hesaba katmamak demek olacağından, kabul edilemez. Hemen belirtmeli ki, Arendt'te, "Çoğulluk, insani eylemin koşuludur çünkü hepimiz aynıyız, yani hiç kimsenin bugüne kadar yaşamış, yaşayan ya da yaşayacak [olan] başka herhangi biriyle asla aynı olmayacağı tarzda insanız"⁶⁹ (Arendt, 1998: 8). Bu, şu demektir: Başkalarıyla aynı olamayacak tarzda insan olmaktan ötürü aynıyız. Arendt, böylece her bireyin tekilliğinin, ortak bir öze indirgenmeye karşı koyan bir tekilliğin, altını çizmiş olur. Dolayısıyla çoğulluğun da başka bir şeye indirgenemeyeceği sonucuna varmamıza neden olur.

Feminist hareketin içinde olmak, hareketin bir parçası olarak kadınların davasını savunmak, hiç kuşkusuz, bir gruba ait olmak anlamına gelir. Arendt'in bu konularda ne düşündüğünü anlayabilmek için 1964 yılının sonlarına doğru Günter Gaus'la yaptığı röportaja yakından bakmak, bizim açımızdan yararlı olacaktır. Gaus, röportajda Arendt'e kendi sözlerini hatırlatır ve şöyle sorar:

"Hayatımda hiçbir zaman bir halkı ya da kolektif grubu 'sevmedim', ne Alman halkını, Fransızları, Amerikalıları ne de işçi sınıfını veya bu çeşit herhangi bir şeyi. Gerçekten ben sadece arkadaşlarımı seviyorum, bildiğim ve inandığım tek sevgi kişilere duyulan sevgidir [love of persons]. Dahası, şu 'Yahudi sevgisi' bana, kendim de Yahudi olduğum için, oldukça kuşku dolu bir şey gibi görünüyor" demişsiniz. Bir şey sorabilir miyim? İnsan, politik açıdan aktif bir varlık olarak, bir gruba bağlanma ihtiyacı duymaz mı? Böyle bir bağlılığa [bağlanmaya] daha sonra -belli bir ölçüde- sevgi [aşk] denemez mi? Bu tutumunuzun politik açıdan steril [kısır, verimsiz] olabileceğinden korkuyor musunuz?⁷⁰ (Arendt, 1994b: 16)?

Arendt'in yanıtı açıktır: Hayır. Politik açıdan steril (kısır, verimsiz) olanın, diğer tutum olduğunu söyler (Arendt, 1994b: 16, 17). Oysa kendi tutumu hiç de öyle değildir. Konuşmasının ilerleyen bölümünde bir gruba ait olmanın iki anlamı üzerinde duran Arendt, ikisini de pek önemsiyormuş gibi görünmez. Onu asıl ilgilendiren, bir gruba ait olmadan paylaşılabilen bir şeydir; aracı ve tümüyle kişisel bir şey:

İlkin, bir gruba ait olmak doğal bir durumdur. Doğduğunuzda, daima belli bir gruba ait olursunuz. Fakat sizin kastettiğiniz anlamda, ikinci anlamda, bir gruba ait olmak, yani örgütlü bir gruba katılmak ya da böyle bir grup kurmak, tamamen farklı bir şeydir. Bu tür bir örgüt, dünyayla ilişkili bir örgüttür. Örgütlenen insanlar, genellikle çıkar diye adlandırılan ortak şeyde birleşirler. Sevgiden söz edilebilecek doğrudan/kişisel ilişki, elbette en başta gerçek aşkta ve belli bir anlamda da [bir dereceye kadar da] dostlukta bulunur. [Bu tür ilişkilerde], dünya ile olan ilişkisinden bağımsız olarak, [kendisine] doğrudan hitap edilen bir kişi vardır⁷¹ (Arendt, 1994b: 17).

Arendt, retoriğin basmakalıp cümlelerine sığıyor değildir elbette. Öyleyse kolektif grupları -kaldı ki kadın hareketi savunucuları da kolektif bir grup oluşturur, ayrıca bu hareketin savunucularının Arendt'in gruplardan söz ederken kullandığı her iki anlamı da sahiplendiğini varsayabiliriz; yani doğumdan ötürü/doğumdan itibaren ait olunan *doğal* bir gruba örgütlü bir yapı kazandırdıklarını sevmeyi söyleyip, yüzünü her biri eşsizliğini taşıyan tek tek bireylere ve bu tek tek bireyler arasında kurulacak *eşsiz* ilişkilere dönmesinin nedeni ne olabilir? Çoğunluğun kararlarını sorgulanabilir hale getiren totalitarizm deneyiminden sonra çoğunlukta gördüğü tehlikeyi -kendi yöntemleriyle- bertaraf etmek için her bir kişinin eşsizliğini, biricikliğini öne çıkaran çoğulluk fikrine tutunduğunu düşünebilir miyiz acaba?

Diğer yandan, Arendt'in bazı belirlemeleri -bunları açık bir biçimde konu edinmese de dolaylı olarak kavrayışımıza sunar- ancak ateşli bir feminizm savunucusundan bekleyebileceğimiz türdendir. Sözelimi, yazdığı kitaplarla geniş çapta etki uyandırmak isteyip istemediğine, böyle bir etki yaratmayı önemseyip önemsemediğine ilişkin bir soruya verdiği yanıt, bu anlamda önemlidir. Çünkü burada iki cinsi de ilgilendiren ayırıcı bir özelliği vurgulayarak, şöyle bir değerlendirmede bulunur: "Eserimin başkaları üzerindeki etkisini soruyorsunuz. [...] bu maskülen [eril] bir soru. Erkekler her zaman çok etkili olmak ister fakat ben bunu bir dereceye kadar dışsal [harici, *external*] bir şey olarak görüyorum. Etkili biri olduğumu düşünüyor muyum? Hayır"⁷² (Arendt, 1994b: 3).

Aynı röportajda, filozof Arendt'in bir kadın olarak "çok maskülen bir mesleğe" sahip olduğu iddiasını dile getiren kışkırtıcı bir soru da vardır. Günter Gaus, ona, bir kadın olarak/bir kadın olduğu için "filozof çevresindeki rolünü" olağandışı ya da özel [tuhaf] bulup bulmadığını sorar. Arendt, filozof çevresine ait olmadığını düşündüğü için hemen itiraz eder bu soruya. Asıl uzmanlık alanının, asıl uğraş alanının felsefe değil, "siyaset kuramı" olduğunu söyler. Kendisini bir filozof olarak görmediği gibi, filozoflar

⁶⁹ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, *İnsanlık Durumu*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 37.

⁷⁰ Türkçe basımda bkz. Hannah Arendt, *Formasyon, Sürgün, Totalitarizm "Anlama Denemeleri 1930-1954"*, s. 57-58.

⁷¹ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 58.

⁷² Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 40-41.

tarafından filozof çevresine kabul edildiğine de inanmaz. Felsefenin genellikle erkekler tarafından icra edilen maskülen bir uğraş (iş, meslek) olduğu yorumuna ise "Felsefe, maskülen bir uğraş olarak kalmak zorunda değil! Günün birinde bir kadının da filozof olması, her açıdan olanaklı" cevabını vermekle yetinip; kendisini daha baştan böyle bir tartışmanın dışında tutar⁷³ (Arendt, 1994b: 1, 2). Arendt, verdiği bu yanıtta kadınlık durumunu geçiştiriyor gibi görünse de aslında yapmak istediği felsefe ile siyaset arasında olduğunu düşündüğü o çok önemli (*vita*) gerilimin dışında kalmaya çalışmaktır. Düşünen bir varlık olarak insan ile eyleyen bir varlık olarak insan arasındaki gerilimdir bu. Ona göre, çoğu filozofun siyasete karşı bir tür düşmanlık beslemesinin nedeni de aynı gerilimdir. Bize, filozoflarda görülen bu düşmanlığın kişisel bir sorun olmadığını, bizzat meselenin doğasından kaynaklandığını anlatmaya çalışmaktadır. Kendisi, yaptığı işle çatışacağına inandığı için, siyasete yönelik böyle bir düşmanlıkta rol almak istemez (Arendt, 1994b: 2). Siyasete "felsefe tarafından perdelenmemiş [gölgelenmemiş, *unclouded*] gözlerle"⁷⁴ (Arendt, 1994b: 2) bakma isteğini vurgulama çabası o kadar ağır basar ki, Gaus'un sorusunun kadınlığına yönelik kısmı gölgede kalır.

Röportajın devamında, Gaus, Arendt'e kadınların özgürleşme sorunu konusunda ne düşündüğünü de sorar. Onun hayatında böyle bir sorun olup olmadığını öğrenmek için ısrar eder. Arendt, kendisine yöneltilen soruyu şöyle yanıtlar:

Evet, elbette, bu sorun hep var. Ben aslında biraz eski kafalı biriyim. Bazı mesleklerin kadınlar için uygun olmadığını, ya da şöyle diyeyim, onlara yakışmadığını düşündüm hep. Bir kadının emirler vermesi, [bana] şimdi de hoş görünmüyor. Kadın, dişi [kadın gibi, *feminine*] kalmak istiyorsa, böyle bir duruma düşmemeye gayret etmelidir. Bu konuda haklı olup olmadığını bilmiyorum. Ben az çok bilinçsiz bir şekilde - ya da şöyle diyelim, az çok bilinçli bir şekilde, daima buna uygun olarak [bu noktayı gözetenerek] yaşadım. Bu sorun, kişisel olarak benim açımdan bir rol oynamadı. Çok basitçe ifade edersek, daima yapmak istediğim şeyi yaptım⁷⁵ (Arendt, 1994b: 2, 3).

Yukarıda alıntılıdığımız yanıtla birlikte, Arendt'in eşi Heinrich Blücher'e gönderdiği mektuplar dikkate alındığında, sözgelimi burada ele aldığımız konuyla ilgili olabilecek "[...] sen benim dört duvarımsın" (aktaran Kristeva, 2012: 44) ya da "İnan bana, kalbim, kadınlar çift olduklarında yaşayabilir" (A.g.y.,: 44) gibi belli bazı cümleler üzerinde durulduğunda, fazlasıyla bağımlı, edilgen bir kadınla, feminizmi değil desteklemesi, anlaması bile mümkün olmayan bir kadınla karşı karşıya kalındığı sonucuna varılabilir. Arendt'in bu edilgen tutumu -kadınlık durumu ile ilişkilendirilebilecek konularda bir kadın olarak sergilediği tutum- Kudüs'teki yargılama sırasında Eichmann'da gördüğünü söylediği ve çokça eleştirdiği düşünme yeteneksizliği/yetersizliği [an inability to think] (Arendt, 2009c: 59) ile benzer bir nitelik taşıyor olabilir mi?

Arendt'in kadınların özgürleşmesiyle ilgili soruya verdiği yanıt, tıpkı bizim gibi, Julia Kristeva'nın da aklını kurcalamış olmalı ki, "[...] emir *vermek* kadar emir *almak* da onun için söz konusu değildi" (Kristeva, 2012: 47, 48) dedikten sonra emir vermeyen ama emirleri de yerine getirmeyen, nüfuz uygulamayan ama boyun da eğmeyen bu kadını nasıl tanımlayacağımızı sorgular. Böyle bir sorgulama ise yine Arendt'in cümlelerine başvurmayı gerektirir: "Benim için önemli olan, anlamaktır. Benim için yazı yazmak, bu anlamayı arama meselesidir, anlama sürecinin parçasıdır. [...] Ben anlamak istiyorum. Eğer diğerleri de anlarsa -benim anladığım anlamda anlarsa- bu bana, [kendimi] evde hissetmek gibi, bir memnuniyet duygusu verir"⁷⁶ (Arendt, 1994b: 3). Kristeva'nın ilgisi de burada karşılaştığımız *anlayan kadının* neliğine yöneliktir; onu çözümlenmeye çalışır. Gizli anlamların büyük zenginliğini sakladığını düşündüğü bu anlayan kadın için şunları söyler:

An-layan kadın bekliyor, kabul ediyor, karşılıyor: açık alan, içinde yaşanılmasına izin veriyor, [...] döllenmeye izin veren soğukkanlı "boşverme"nin dolyatağı. Bu arada anlayan kadın aynı zamanda *alıyor* da: seçiyor, söküyor, yoğuruyor, parçaları dönüştürüyor, kullanılır hale getiriyor ve yeniden yaratıyor. Diğerleriyle olduğunda ise kendi seçimiyle donanmış olan anlayan kadın, başkalarının dönüşmüş haldeki anlamını barındıran bir anlam doğurandır (Kristeva, 2012: 48, 49).

Kristeva -bize bıraktığı fotoğraflara takılıp kalmamıza itiraz etmeyeceğini (A.g.y.,: 50) düşündüğünden olsa gerek- Arendt'in 50'li yılların sonlarında çekilmiş bir fotoğrafını ele alır ve bu fotoğrafta *anlayan kadının* en allak bullak edici imgesine rastlayabileceğimizi iddia eder (Kristeva, 2012: 49). Gerçekten de Arendt'e göre bir kişinin kendisinden söz edebilmek için onun kamusal alanda nasıl görüldüğüne

⁷³ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 38.

⁷⁴ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 39.

⁷⁵ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 40.

⁷⁶ Türkçe basımda bkz. Hannah Arendt, *Formasyon, Sürgün, Totalitarizm "Anlama Denemeleri 1930-1954"*, s. 40-41.

bakmak gerektiğini; başka bir deyişle kamusal değilse, başkaları tarafından görülüyorsa, o kişiyi kendi kılacak türden bir "kendini"nin de olmadığını [For Arendt, there is no self that is not a public self.] (Nye, 1994: 145) söyleyebileceğimizi hatırlarsak, Kristeva'nın söz konusu fotoğrafı nasıl bir kadın gördüğü bizim açımızdan daha önemli hale gelir:

Nüfuz etme, açığa çıkarma gerilimi, yüzüne erkeksi bir hava ve ironik bir açgözlülük veriyor. Bir yandan da fethedici gülüşü ve bakışı, güven olduğu kadar suç ortaklığı [...] telkin eden belli belirsiz bir yumuşaklıkla aydınlanıyor. Ama olgunluk ve entelektüel mücadele, on sekiz yaşında Marbourg'un Platonunu baştan çıkararak uzun saçlı tatlı genç kızı yok etmiş. [...]

Yüzü, onu anlamaya ulaştırarak sert mücadelenin adeta bir karikatürüydü. Bu çetin taahhüt olmadan zihin gerçekleşmemiş, görünmez kalır; ama belirlediğinde de kadınlık -Varlık gibi?- geri çekilir ve iki cinsiyetten yalnızca erkek olan gösteriyi fütursuzca ele geçirir. [...] 50'li yılların sonundaki Hannah Arendt imgesi erkeksi bir uyanışın kanıtını sunar (Kristeva, 2012: 49, 51).

Öyleyse, buraya kadar anlatılanlardan sonra biz ne göreceğiz Arendt'te? Bir kadının erkeklere ait bir uğraş alanında -o kendini söz konusu alanın dışında konumlandırırsa da- varlık gösterebilmek için taşıdığı aldatıcı bir maske mi? Yoksa görmemiz gereken, henüz farkına varılmamış, farkına varılrsa da üzerinde durulmamış eşcinsel bir eğilim mi? Kristeva'ya göre ikisi de değil! Arendt'te görmemiz beklenen şey, düşünülmüş eylemin, yaşamla aynı şey demek olan eylem halindeki düşüncenin zorunlu yoludur (Kristeva, 2012: 51). Bu, Arendt'i kendi eşsizliğine, kendi biricikliğine götüren yoldur aynı zamanda...

KAMUSAL ALANI KORUMAK İÇİN KADINLARA İHANET ETTİ Mİ?

Şimdi yanıtlanmayı bekleyen soru, feminist hareket açısından Hannah Arendt'in hangi düşüncelerinin tartışmalı -belki de tehlikeli demeli- olduğudur. Arendt, neden feministlerin eleştirisi oklarının hedefi haline gelmiştir? Neden ve hangi noktalarda feminist hareketi karşısına almıştır? Seyla Benhabib, "Arendt'e karşı Arendt ile birlikte düşünme" (Benhabib, 1993: 100) olarak tanımladığı bir sorgulama stratejisi ile kaleme aldığı söylediği *Feminist Kuram ve Hannah Arendt'in Kamusal Alan Kavramı* başlıklı makalesinde, bu konuyla ilgili önemli noktaları açıklığa kavuşturmaya çalışır. Benhabib, Arendt'in bazı görüşlerinin çağdaş feminist kuram için şaşırtıcı, zorlayıcı hatta bazen sinir bozucu olduğunu kabul eder. Ona göre, Arendt'in özgürlük ve zorunluluk, kamusal ve özel, erkek ve kadın arasında yaptığı tipik ayrımlarla karşılaşan feminist bir kuramcı, hayal kırıklığı ve öfke yaşamaktadır (Benhabib, 1993: 97).

Fatmagül Berktaş da "Kişisel olan politiktir" sloganının dillerden düşmediği 1970'lerle ilgili bir belirlemede, "Arendt'in özel alan ile eylemin kamusal alanı arasında yaptığı katı ayırım, kadınların ev içine ve ev işlerine mahkûm edilmesini meşrulaştırdığı gerekçesiyle feministlerin eleştirisi oklarının hedefindeydi" (Berktaş, 2012: 194) demektedir. Özellikle erken dönem feminist yorumlarda, Arendt'teki kamusal/özel ayırımının, asıl başarısı "ev içi"ni, aileyi ve onun içinde de kadınların sözümona "doğal" işlevlerini politikleştirmek olan feminist kuram ile uzlaşması pek olanaklı görünmez. Çünkü bu dönemde, genel olarak, Arendt'in eski Yunan *polis*'iyle birlikte "erkeklere özgü aristokratik kamusal alanı" yücelttiği düşünülür (Berktaş, 2012: 194).

Arendt'e yönelik eleştirilerin nedenleri üzerine düşünürken, Andrea Nye'in belirlemeleri de önümüzü açacak niteliktedir. Nye, ailesinin içinde samimi (özel, *intimate*) ifade ve cinsel yaşamla, az kazandığı hizmet işinde ise pragmatik "dil oyunları"yla yetinmeye zorlanan kadınların payına düşen "yoksunluklar"a (*privations*) vurgu yapar ve bu yoksunlukların Arendt tarafından zaman zaman kişisel talihsizlikler olarak değerlendiriliyormuş gibi görüldüğünü söyler. Hatta Arendt, kadınların yoksunluklarının politikacıları ilgilendiren meseleler olmadığını ima ediyormuş gibi de görünebilir. Onu bir seçkin (*elitist*) olarak nitelendirenlerin dayandığı başlıca tutamak noktaları da zaten bunlar olmuştur (Nye, 1994: 178).

Eleştiriler, karalamalar, suçlamalar, uzunca bir süre Arendt'in peşini bırakmaz. Hanna Pitkin, Arendt'in yaşadığı hayal kırıklığının nedenlerini hayli sert sözlerle tartışmaya açar:

Arendt, bu kadar aşağılık bir doktrini -diğerlerine hükmeden ve şiddet yoluyla onları ayrıcalığın dışında bırakan bir avuç erkek dışında herkesi, özgürlük olanağından, düzgün bir insan yaşamından hatta bunun gerçekliğinden mahrum eden [bir doktrini] benimsemiş olabilir mi? Hariç tutulan ve acınacak halde olanlar tarih [sahnesine] girdiğinde, Arendt, onları öfkelerinden dolayı, "adalet ve yasaların tarafsızlığına" saygı

duymadaki başarısızlıklarından dolayı kınamış olabilir mi? Tarafsızlık! Adalet! Geniş çoğunluk utanca ve acıya sürgün edildiğinde, bu ilkeler neredeydi? (aktaran Benhabib, 1993: 97).

Bu sorular, Arendt'i kadınların özgürleşmesiyle ilgili edilgen -belki de boş vermiş görünen- tutumundan ötürü yargılamadan önce, onun düşünce dizgesini iyice anlamaya çalışmamız gerektiğini, dolayısıyla söyledikleri üzerinde enine boyuna düşünmemiz gerektiğini hatırlatan birer uyarıdır da aynı zamanda. Arendt, gerçekten bunları kastetmiş olabilir mi? "Kamusal, politik yaşamı kurtarmak [korumak] için neden kendi çabalarının altını oysun ki?" (aktaran Benhabib, 1993: 97).

Düşünenlerin hiç ummadıkları bir anda hiç ummadıkları birinin ihanetine uğramış gibi hissetmesinin nedenleri aslında oldukça anlaşılırdır. Arendt'in *İnsanlık Durumu*'nda överek göklere çıkardığı *insanlık durumu*, haneye (*oikos*) ait olan özel alanda, doğurma yeteneğini kullanmakla ve türün devamını sağlamakla görevlendirilen kadını, sadece zorunlulukların hüküm sürdüğü bir yaşama mahkûm edip⁷⁷ (Arendt, 1998: 30), bütün öteki kötülükler gibi Pandora'nın kutusundan çıkan emekle⁷⁸ (Arendt, 1998: 83, dn. 8) özdeşleştirmiyor muydu? Mülk sahibi soylu erkekler kamusal alanda özgürce eylerken, özel alandaki kadınlar ve köleler kendilerini bekleyen "ölümden beter bir kader"e teslim olarak, yaşamı sürdürmek için gerekli ihtiyaçları karşılamak uğruna insandan başka bir şeye; "evcil hayvana benzeyen bir şeye" dönüşüyorlar mıydı⁷⁹ (Arendt, 1998: 83, 84)? Arendt'in kadınları özel alanla sınırlayan ve bedenlerini kullanarak yaşamın ihtiyaçlarına cevap vermeye zorlayan bu cinsiyete dayalı işbölümünü "tuhaf" (*odd*) bulduğunu söylemesi⁸⁰ (Arendt, 1998: 47, 48, dn. 38), yeterli olacak mıydı? Bunun dışında bir analize gerek yok muydu? Bu soruların yanıtlarına ulaşmamızı sağlayacak kestirme bir yol ne yazık ki yok.

Arendt -kadınları düşürdüğü duruma rağmen- kamusal ve özel alan arasındaki ayrımı niçin ısrarla savunmaktaydı? Kitabın bazı bölümlerini birlikte düşünelim. Arendt, modern dünyada, hanenin (*household, oikia*) ya da ekonomik etkinliklerin kamusal alana çıkışıyla birlikte, ev idaresi ile eskiden ailenin özel alanına ait olan bütün meselelerin "kolektif" bir kaygı haline geldiğini söyler. Modern dünyada bu iki alan, tıpkı dalgalar gibi, sürekli olarak birbirine karışmaktadır⁸¹ (Arendt, 1998: 33). Onun bakış açısına göre, modern endüstri ile teknolojinin sunduğu olanaklar, yaşamın gerekliliklerini karşılamak için kullanılan yöntemi, nesillerin yetiştirilme şeklini yavaş yavaş değiştirmiş, bunun sonucunda da hane alanı ve kamusal alan arasındaki sınırlar yıkılmıştır (Young-Bruehl, 1997: 309). Ancak Arendt'in işaret ettiği asıl tehlike, bu sınırların yıkılmasını izleyen dönemde, ne özel ne de kamusal nitelikte olan melez bir alanın -yani toplumsal/sosyal alanın- (*social realm*) ortaya çıkmasıdır. Toplumsal alan, Arendt'in deyişiyle, başlangıcı modern çağa dayanan, siyasi formunu ise ulus devlette bulduğunu söyleyebileceğimiz görece yeni bir olgudur⁸² (Arendt, 1998: 28). Bizim bugün karşı karşıya olduğumuz sorun da aslında hem özel alanı hem kamusal alanı tehdit eden toplumsalın/sosyalın bu ölenemez yükselişidir.

Arendt'in kamusal ve özel alan arasındaki eski dengenin yitirilmesinde, bu kaybın yerinin bütünüyle başka bir şeyle doldurulmasında, yani toplumsalın/sosyalın yükselişinde gördüğü tehlikeyi, Fatmağül Berktaş şöyle özetler:

⁷⁷ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, *İnsanlık Durumu*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 68.

⁷⁸ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 136, dn. 8.

⁷⁹ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 137.

⁸⁰ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 89, dn. 38.

⁸¹ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 71-72.

⁸² Ayrıca bkz. Hannah Arendt, *İnsanlık Durumu*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 65.

İnsanın fiziksel, bedensel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşamın sürdürülmesini sağlayan emek özel alanda, eski Yunan'da üretimin ve yeniden üretimin alanı olan *oikos*'ta (hane) yürütülen etkinliktir ve insanlık koşulunun vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak antik dünyada hanenin sınırları içinde kalan bu etkinlik, modern çağda kamusal alana egemen hale gelmiştir. Emek faaliyetinin, insan birlikteliğinin ve ilişkiseliliğinin alanı olan kamusal alanı işgal etmesiyle birlikte her şey özel çıkarların ve ihtiyaçların karşılanmasına ve tüketime yönelik olmaya başlar, insanların esas amacı da tüketmek için çalışmaktan ibaret olur. "Sosyal"ın yükselmesi derken Arendt'in kastettiği, günümüzde toplumun özel ihtiyaçların karşılanması ve maddi rahatlığa ya da lükse kavuşma hedefi etrafında örgütlenmiş olmasıdır. Bu durum, nüfusun büyük çoğunluğunun tatminsiz ve başkalarından soyutlanmış hale gelmesine yol açar. İnsanlar zamanlarını çalışmak -meta üretmek- ve metaları tüketmek için harcarlar ve kamusal yaşama katılım anlamını yitirir. Kendisi özel ile kamusalın karışımı olan "sosyal alan", hem özel hem de kamusal alana yönelik bir tehdittir [...] Bu alan genişledikçe, dünyaya yabancılaşma ve sınır tanımadan dünyayı "tüketme" de hızlanmaktadır (Berktaş, 2012: 194, 195, dn. 5).

Arendt'in burada dikkatimizi çekmeye çalıştığı nokta -ki bu aynı zamanda onun toplumsalın/sosyalın yükselişine karşı takındığı sert tavrın da nedenidir- toplumun, üyelerinden, her zaman için büyük bir ailenin tek bir görüşe ve tek bir çıkara sahip üyeleriymiş gibi hareket etmelerini istemesidir⁸³ (Arendt, 1998: 39). Toplumda geçerli olan da aslında bir çeşit "hiç kimse" yönetimidir. Bu hiç kimse yönetimi zorunlu olarak yönetimsizlik anlamına gelmeyeceği gibi, belli koşullar altında en kaba (ilkel, çığ, *crudest*), en zorba (*tyrannical*) yönetim modellerinden biri haline gelebilir⁸⁴ (Arendt, 1998: 40). Çünkü toplum, geçmişte sadece hanenin (*household*) mahrum edildiği eylem olanağını her düzeyde dışlar; üyelerini "normalleştirme" daha doğrusu standartlaştırmak adına onların kendiliğinden eylemde bulunmasını engelleyecek sayısız kural getirir ve herkesten belli bir davranış tarzını benimsemesini bekler⁸⁵ (Arendt, 1998: 40). Aslına bakılırsa, Arendt'in itiraz ettiği tam da budur. *İnsanlık Durumu*'nda sözünü ettiği özel/kamusal ayrımını, "modern dünyanın totaliterleşme özelliğine karşı bir siper olarak" (Young-Bruehl, 1997: 309) önerir.

Kitapta yer alan bazı belirlemelerin, gerçekten de tartışma yaratacak nitelikte kafa karıştırıcı olduğu inkâr edilemez. Sözelimi, Arendt, modern çağın çalışan kesimi ve kadınları neredeyse aynı tarihlerde azat etmesini (özgürlüğüne kavuşturmasını, *emancipated*), bedensel işlevlerin ve maddi çıkarların saklanması gerektiğine artık inanmayan bir çağın özellikleri arasında sayar⁸⁶ (Arendt, 1998: 73). Benhabib, Arendt için modern çağın bir kategori hatası, daha doğrusu bir hatalar dizisi üzerine kurulmuş gibi görünmesiyle ilişkilendirerek açıklar bu belirlemeyi; "bedensel işlevlerin" ve "maddi çıkarların" "kamusal meseleler" haline gelebileceğini varsaymak da o hatalardan biridir (Benhabib, 1993: 98). Benhabib'in şu tespiti de gözden kaçırılacak gibi değildir: Kadınlar, kamusal alana girdiklerinde, bu alana kendileriyle birlikte yeni bir gerçeklik ilkesi yani "bir bedene sahip olmakla başlayan ve Arendt'in görüşüne göre kamuda kesinlikle yeri olmayan zorunluluklar" getirmiş gibi görünür (Benhabib, 1993: 98). Arendt, bu tür yoruma açık belirlemeleri ile -en azından başlangıçta- feminist kuramcılarının da hedefi haline gelmiştir. Hatta bu dönemde Arendt, "erkek gibi düşünmekle" suçlanmıştır (Berktaş, 2012: 195). Dolayısıyla feminist şairlerden Adrienne Rich, *İnsanlık Durumu*'nun "erkek ideolojisi beslenen bir kadın zihninin trajedisini" cisimleştirdiğini söylediğinde (aktaran Berktaş, 2012: 195), kendisine taraftar bulmakta gecikmemiştir. Mary O'Brien ise Arendt'in kendi kadın kimliğine ihanet ettiğini ileri sürmüştür (aktaran Berktaş, 2012: 195, dn. 6). Arendt'in düşünme nesnesi edindiği şeye Arendt'le aynı yerden bakılmadığında, kadınların -neredeyse bir suçmuş gibi taşıdıkları bedenlerinden ötürü- kamusal yaşamın dışında kalmasını ve kenara itilmesini onayladığı, zorunlulukların hâkim olduğu özel alanı değersiz bulduğu, özel-kamusal ayrımında ısrar ederek aslında eril bir politika anlayışını savunduğu sonucuna varılabilir elbette. Ancak ya öyle değilse?

Belki de bir kategori hatasına bel bağlayan/dayanan (*rest on*) Arendt'in düşüncesi değil, "Kişisel olan politiktir" sloganını bir toplanma noktası haline getiren feminizmin kendisidir ve feminizmin özel olanı politikleştirme girişimi de kadınların özgürleşmesine değil, modern dünyada insan özgürlüğüne ait son izlerin yok olmasına neden olmaktadır, olamaz mı (Benhabib, 1993: 98, 99)? Olabilir.

Bedensel çalışma, emek ve tüketimin biyolojik yaşamın sürekli yinelenen çevrimiyle, yani *zoe* ile ilgiliymiş gibi görüldüğü düşünülürse, Arendt'in ilgi alanını oluşturanın *bios* olduğu unutulmazsa, bütün kategorileri sadece *insan* ile dünya arasındaki belirli bir ilişki biçimini açıklamak için kullandığı da anlaşılabilir. Özel olarak kadınların durumuyla ilgilenmediği için eleştirilebilir belki ama bunun da

⁸³ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, *İnsanlık Durumu*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 80.

⁸⁴ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 80-81.

⁸⁵ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 81.

⁸⁶ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 122-123.

kadınların özgürleşmesi sorunu yerine toplumsalın yükselişine bağlı olarak çok daha yıkıcı sonuçlar doğurabilecek başka sorunlara odaklanması ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, Arendt'in, 1970'lerde feministler tarafından tam olarak anlaşılmadığı; yüzeysel bir okumanın ardından peşin hükümlerin havada uçtuğu iddia edilebilir. Arendt'in söyledikleri sadece anlamsız değil, zararlıdır da onların gözünde. Böyle görülmesinde şaşılacak bir yan yoktur çünkü sorun edilen konular Arendt için başka, feministler için ise çok daha başka bir dünya resmi ortaya koymaktadır. Berktaç, bu iki resim arasındaki farkı şöyle açıklayacaktır:

1970'ler feminizminin önceliği, kadınların evrensel yurttaşlığa kabul edilmelerine rağmen hâlâ kıramadıkları ve onları özel alana, ev içindeki geleneksel annelik ve eşlik rollerine hapseden ayrımcılığa karşı mücadeleledi ve modern ekonomik/sosyal koşulların özel ve kamusal alanlarda yol açtığı tehlikelerle pek ilgilenilmiyordu. Bu açıdan bakıldığında sosyal "kadın sorunu" nun farkında olsa da "kişisel olanın siyasal olmasıyla" hiç ilgilenmeyen Arendt'in tutumunun çok yersiz, hatta zararlı görünmesi doğaldı.

Bu yazarlar, Arendt'in teorileştirdiği kamusal eylem alanının cinsiyetlendirilmiş olduğunu varsayıyorlar ve dolayısıyla onu kadınların bu alandan tarihsel dışlanmışlığını görmezden gelmekle eleştiriyorlardı. Oysa Arendt, *vita activa*'nın merkezi unsurlarının -emek, iş, eylem- cinsiyetlendirilmiş tarihsel ve sosyolojik kategorilere denk düşmediğini vurgular (Berktaç, 2012: 196).

Elisabeth Young-Bruehl de, feministlerin bakış açısıyla değerlendirildiğinde, Arendt'in önem verip vurguladığı noktanın -düşüncesinde eşitlik için yürütülen modern harekete karşı muhafazakâr bir muhalefetin izine kesinlikle rastlanmadığı halde- 1970'li yıllarda yanlış konumlandırıldığını (*misplaced*) hatta saptırıldığını (*perverse*) söyleyecektir (Young-Bruehl, 1997: 310). O da -tıpkı Berktaç gibi- bunu, önceliklerin farklı olmasına başlayacaktır. Feministlerin üzerinde durduğu asıl meselenin, modern, ekonomik ve toplumsal/sosyal koşulların özel veya politik alanda yol açabileceği tehlikeleri işaret etmek değil, vatandaş olarak kazanılan haklara rağmen kadınları hâlâ ev içi işçi (*domestic laborers*) ve anne rolünde hanede (*household*) tutan ayrımcılığın bağlarını koparmak olduğunu hatırlatacaktır bize. Öncelikler hareket noktasını değiştirdiğinde, varılan sonuçlar da doğal olarak farklı olacaktır. Arendt'in büyük ölçüde yanlış anlaşılmasının nedeni budur (Young-Bruehl, 1997: 310).

Arendt, özel ve kamusal alan arasındaki eski denge bozulduğunda karşımıza çıkan *sosyal/toplumsal alanın yükselişi* olgusunu ele alırken, bunun hane içindeki yaşamı nasıl etkilediğini ve özellikle kadınlar için ne anlama geldiğini sormamıştır. Sanayileşme ve kentleşme sürecinde çalışan sınıfa itilen kadını da analizinin odağına yerleştirmemiştir. Ancak sadece bu gerekçelere tutunarak kadınların ev içine ve ev işlerine mahkûm edilmesini onayladığı hatta kadınları aşağı bir sınıf olarak gördüğü sonucuna varmak, -bir anlamda- gerçekliğin dışına çıkmak olacaktır. Arendt, özel olarak kadınların durumuna eğilmemiştir çünkü -cinsiyete dayanan bir bölümlenme ile kadın ya da erkek diye ayırmadan- insanı merkeze almıştır. *İnsanlık Durumu* için yazdığı giriş bölümünde, kitapta ele aldığı ana konunun her insanın yapabileceği etkinlikler olduğunu kuşkuyla yer bırakmayacak biçimde belirtmiştir. "Yaptıklarımız" üzerine düşünürken, onun merkeze aldığı esas konu, "insanlık durumunun en temel ifade biçimleri [...] her insanın erimi dahilinde olan etkinlikler"dir⁸⁷ (Arendt, 1998: 5). Berktaç'ın da işaret ettiği gibi, Arendt açısından "Kamusal alanda başkalarıyla uyum içinde hareket etme yetisi, dişil ya da eril değil, ayırt edici biçimde insani bir niteliktir" (Berktaç, 2012: 196).

"KİM"İN EŞSİZLİĞİ, BEDENİN SIRADANLIĞI

Arendt'le ilgili yanlış okumaların/yanlış anlamaların bir diğer önemli nedeni de onun siyasi ve felsefi düşünüşüne yön veren "Biz neyiz?"e karşı "Biz kimiz?" sorusu olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesidir. Sorudaki değişiklik ve söz konusu değişikliğin ne anlama gelebileceği tam olarak anlaşıldığında, Arendt'in kadınlık durumu üzerinden tartışma yürüten feminist hareket karşısındaki edilgen tutumuna da esas anlamı yüklenebilecektir. Böylelikle, Arendt'in kadınlığa ilişkin bir vurguyu neden *yersiz* bulduğu konusu da açıklık kazanacaktır. Çünkü Arendt, eylemi bir *kim*'in edimi olarak düşünmektedir; başka bir deyişle görünüm alanındaki eylemler *ne* değil, *kim* olduğumuz sorusuna verilecek yanıtla ilgilidir. Arendt'in ifadesiyle, insanın eylemi, "Kimsin sen?" sorusuna verilecek bir yanıtı da içermek zorundadır⁸⁸ (Arendt, 1998: 178). Julia Kristeva, eylemin içinde *kim* ihtiva eden bir edim olarak düşünülmesi gerektiğini, aksi takdirde Arendt'in siyasi eylem anlayışını kavramanın da mümkün olamayacağını açıkça ifade eder (Kristeva, 2012: 223). Arendt'in dünyanın çoğulluğu içine yerleştirdiği

⁸⁷ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, *İnsanlık Durumu*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 33.

⁸⁸ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, *İnsanlık Durumu*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 261.

bu *kim* gerçekte kim? Neden bu kadar önemli? Kişi *kim* olduğunu nasıl ortaya koyabilir? Görünüm alanında yani dünyada eyleyen *kimin*, Arendt tarafından belirli bir cinsiyetle sınırlandırıldığı söylenebilir mi? *Kim* ve *ne* arasında nasıl bir ayırım var? İşte, bu soruların yanıtları, Arendt'in kadınlık durumu ile ilgili belirlemelerden neden uzak durduğunu anlamamızı kolaylaştıracaktır. Yine bu sorulara verilecek yanıtlar sayesinde Arendt'in eylem alanını hiçbir zaman erkeğe terk etmediğini görebiliriz.

Arendt, kadınlık durumu ile ilgili belirlemelerden özellikle kaçınmıştır, çünkü bu meselede kadının yeri yoktur, erkeğin de yeri olmadığı gibi. Kaçınmıştır çünkü burada kadını ya da erkeği değil, insanı ilgilendiren bir mesele söz konusudur. Arendt için kadın ya da erkeğin değil, insanın eyleminden söz edilebilir. *Kim*, bu anlamda cinsiyetsizdir. *Kim*, tam da Yunanlıların *daimon* dediğidir (Kristeva, 2012: 224). Hemen belirtmeli ki, Arendt'in *daimon*'dan anladığı, Platon'dan oldukça farklıdır. Sokrates *daimon*'un kendi içinde olduğunu iddia etmişti ve ona ne yapıp ne yapmaması gerektiğini söylediğini. Arendt'in *daimon*'u ise *kim*i kurar ve sadece karşdakine görünür. Arendt'in deyişi ile *kim*, "her insana yaşamı boyunca eşlik eden, daima onun omzunun üzerinden arkadan bakan"⁸⁹ (Arendt, 1998: 179, 180), "onun ayrıcı [*distinct*] kimliğini oluşturan ama sadece başkalarına görünen, görünebilen"⁹⁰ (Arendt, 1998: 193), başkalarına açık seçik görüldüğü halde "kişinin kendisinden gizli kalan"⁹¹ (Arendt, 1998: 179) *daimon*dan başka bir şey değildir. İnsanlar, birbirlerinden *kim* oldukları ya da *kim* olacakları (*is, was, or will ever be*) bakımından ayrılırlar⁹² (Arendt, 1998: 175). Birinin gerçekte *kim* olduğunu açığa vuran, ortaya çıkaran (*disclosure*) da onun sözleri ve eylemleridir⁹³ (Arendt, 1998: 178). Diğer bir deyişle, *kimin* açığa çıkarılması, kişinin *kim* olduğunu ortaya koyması sadece konuşma ve eylemle olur. Ancak bu *kim*, tek başına kendilik değildir; Arendt'te *kim* kendiliğinin içine saklanmıştır ama insan kalabalığından çok, kişinin kendisinden saklanmıştır (Kristeva, 2012: 225).

İnsani çoğulluğun ve insan hikâyelerinin içinde her türlü şeyleştirme ve somutlaştırma girişimine karşı çıkan bir *energeia* olarak beliren *kim*, "hayat koşullarının tam ortasında çıkagelir, ki bu koşullar [...] '*kim*'in ne olacağını mutlak surette belirlemezler. Aşırılık olarak '*kim*', biyolojik yaşama, doğayla metabolizmaya, 'eserlerin' ve diğer 'ürünlerin' şeyleşmesine karşı daimi bir söküp almayla elde edilir" (Kristeva, 2012: 225, 226). Kişinin "ne" olduğu ise onun gözler önüne serebileceği ya da gizleyebileceği özellikleriyle, yetenekleriyle, kusurlarıyla açıklanabilir⁹⁴ (Arendt, 1998: 179). Daha açıklayıcı bir biçimde ifade edecek olursak, Arendt'te, "'*Ne*' toplumsal görünümlere ve biyolojik özelliklere indirgenir. Her ne kadar 'özellikler, yetenekler ve kusurlar' bireyi eşsizleştirse de, bu özellikler, türün anonimliğinde ya da doğal anlamda hayatın içinde [...] '*ne*'ye gönderme yapar" (Kristeva, 2012: 224). *Ne* olduğumuz *zoé*'de -verilidir bile denilebilir- belirlenmiştir, *kim* olduğumuzun açığa çıkması ise *bios*'la ilgili bir süreçtir. *Ne zoé*'de kalırken, Arendt'in *kim*i, *zoé*'yi *bios*'a dönüştüren insan için tam da o noktada, kendini *zoé*'den çekip çıkardığı noktada kuruluyormuş gibi görünür.⁹⁵ *Kim*, işte bu anlamda bir "söküp almadır" (Kristeva, 2012: 224) ama "onun açığa vurulmasına [ifşasına] neredeyse hiçbir zaman kasıtlı olarak amaçlanarak [*as a wilful purpose*] ulaşamaz"⁹⁶ (Arendt, 1998: 179).

Kimin kim olduğu, artık bir *ne* olmadığına, başkalarının aktardıklarında ortaya çıkacaktır. Başka bir ifade ile *kim*,

⁸⁹ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 263.

⁹⁰ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 283.

⁹¹ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 263.

⁹² Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 258.

⁹³ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 261.

⁹⁴ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 263.

⁹⁵ Arendt, *zoé* ile *bios* arasındaki farkı şöyle açıklamaktadır: "Görünüp kaybolmanın dünyevi olayları oluşturduğu bu belirli şekilde insan yaşamının [*bios*] ana özelliği, daima sonunda bir öykü olarak anlatılabilecek, bir biyografi kuran olaylarla dolu olmasıdır; Aristoteles'in 'bir anlamda bir tür *praxis*' dediği bu yaşamı [*bios*] salt *zoé*'den ayıran budur." Bu açıklama için bkz. Hannah Arendt, *The Human Condition*, The University of Chicago Press, Chicago, 1998, s. 97. Türkçe basımda ise bkz. Hannah Arendt, *İnsanlık Durumu*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 155.

⁹⁶ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, *İnsanlık Durumu*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 263.

[...] genelde insan doğası olmadığı gibi (böyle bir şey yoktur), bireydeki özellik ve kusurların toplamının özeti de değildir fakat birinin kimliğinin özüdür - ancak yaşam arkasında bir hikâyeden başka bir şey bırakmadan sonlandığında ortaya çıkabilir [*come into being*]. [...] Aşil bile yaptığı her şeyin boşa gitmemesi için hikâyeye anlatıcısına, şaire ya da tarihçiye bağımlıdır⁹⁷ (Arendt, 1998: 193, 194).

Burada vurgulamamız gereken bir diğer nokta da şudur: *Kim*, "Ölümlü olduğunu ve türün devamlılığına değil, çoklu ve çatışmalı görüşlerin dile getirilen belleğine ait olduğunu bildiği için" `ne' olmaya son verir ve `emek' ile `iş', kendisi de dile getirilen, geçmişe ve geleceğe yansıtılan ve başkalarıyla paylaşılan `eylem'e dönüştürür (Kristeva, 2012: 227). Ancak kişinin *kim* olduğunu belirleyen, yukarıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere, tek bir eylem değildir. O, her eyleminde *kim*, dolayısıyla kendini yeniden üretmek durumundadır. Öte yandan, Arendt'e göre, *ne* olduğumuzun türün devamlılığıyla ve cinsiyetlerimizle ilgili olduğu açıktır. Oysa *kim*, türün devamlılığına ait değildir; dolayısıyla cinsiyetten muaftır. *Kim*'in *ne* olmaya son vermesi, cinsiyete dayalı kadın/erkek ikiliğini de geride bıraktığı, sadece insan sıfatıyla eylediği anlamına gelmektedir.

Buraya kadar anlatılanlar dikkate alınırsa, bütün ilgiyle bu *kim* anlamaya ve anlatmaya yönelik Arendt'in cinsiyet temelli bir belirlemeyi *nenin* varlık alanına dahil ettiğini ileri sürmek, çok da hatalı olmayacaktır. Fiziksel kimliklerimiz *ne* olduğumuzu belirleyebilir ama *kim* olduğumuzu değil.

Peki ama Arendt için beden ne ifade etmektedir? Fiziksel kimliklerimizin belirleyicisi olan bedenin hiç mi önemi yoktur? Aslına bakılacak olursa, kamusal alanı bir farklılık alanı olarak kurtarma ve çoğulluk fikrini öne çıkarma amacı, bedeni dışarıda bırakır. Arendt, sahip olduğumuz bireysel farklılıkların söylem ve eylemlerimiz sayesinde görünüm alanında (dünyada) açığa çıktığını, organların ise türün anonimliği içinde tıpatıp aynı olduğunu düşünüyordu. Organlarımız, görünmedikleri için, doğal olarak, apolitiktir. Dolayısıyla beden apolitiktir ve genel özelliklere sahiptir. O halde, Arendt'in bedeni -hem biyolojik olması hem de *kim*'in eşsizliğine direnmesi nedeniyle- ilginç olmayan bir genelliğe indirgediğini söyleyebiliriz. Öyle ki beden, sanki *kim*'in zıt kutbunda yer alır (Kristeva, 2012: 231). Arendt, insani çoğulluğu kurtarmak ve *kim*'in yolunu açmak için bedeni feda ediyormuş gibi görünmektedir. Bedeni feda ederken, kadınlık durumunu da. Fakat bu feda etme, hiçbir zaman kadını/kadınlığı aşağı görme anlamında anlaşılmalıdır.

Arendt için önemli olan, bir kadının kendini diğerlerine nasıl sunacağını (*to present*) "seçebilmesi"dir (Nye, 1994: 145). Daha önce de değindiğimiz gibi, Arendt'e göre, kişinin kamusal olmayan bir kendiliği (*self*) yoktur. Kişinin kendini ortaya koyup sunması, göstermesi de yine kendinin (*self*) temel gerçekliği ve özelliğidir. Bir kadının kendisi dediğimizde kastettiğimiz şey ise bedensel duyumlardan, hislerden, içteki duygulardan -ki bunların tümü gösterilemeyen şeylerdir- ileri gelemez; bir kadının kendisi (*real self*) yani gerçekte *kim* olduğu, sadece onun diğerlerine nasıl görüldüğüyle anlaşılabilir. Kadın (aslında her insan), diğerlerine nasıl görünüyorsa öyledir. Aldatması, yalan söylemesi ya da karşdakine sahte bir görünüm sunması mümkün olmayan eylemde bulunma (eyleme, *acting*), eyleyenin gerçekte *kim* olduğunu yani onun kendisini (*self*) verir bize (Nye, 1994: 145, 146).

Özetlersek, kadın, eylemleri sayesinde kendini diğerlerine nasıl sunacağını seçebilir, böylelikle kendini yani gerçekte *kim* olduğunu ortaya koyabilir. Bunları yaparken, bedeni belirleyici değildir. Arendt'in bedeni -bedenle birlikte kadınlık durumunu- geride bırakması da böyle anlaşılmalıdır. Çünkü burada söz konusu olan şey, bedeni aşağı görme değil, daha ziyade bedenle ilgili bir vurguya ihtiyaç duymamadır. Kristeva'nın da ifade ettiği gibi, özel olarak kadın bedeni, Arendt'in ilgisini bundan daha fazla çekmez. Eğer kadınlık üzerine daha fazla düşünmüş olsaydı, kadın bedenini, insanın *zoé*'yi *bios'a* dönüştürmek için kendini çekip çıkarması gereken doğal sürece yerleştireceğini varsayabiliriz bu bağlamda (Kristeva, 2012: 235). *Kim* başka türlü söküp alamaz çünkü. Aslında Arendt, hem kadınlığını hem de Yahudiliğini, kaydedilecek çürütülemez bir kanıtmış gibi *verili* görüyordur: "Gerçek şu ki, hiçbir zaman başka bir şey olduğumu, ne de olduğumdan farklı biri olduğumu iddia etmedim, böyle bir arzuya da asla kapılmadım. Bu sanki kadın olduğum halde bana erkeksin denmesi gibi bir şey, yani tam bir saçmalık" (aktaran Kristeva, 2012: 235). Kristeva, Arendt'in bedenini olduğu gibi kabul ettiğini, bunun temelinde de kendiyi, kendi bedeniyle barışık yaşamasını sağlayan bir tür güvenin yattığını söyleyecektir bize:

Arendt'in bu berekliliğine, "kendiyi barışık yaşama" yetisine sahip akıldan doğan, Spinoza'nın "içsel tatmine" (*acquiescentia in seipso*) yönelttiği ilgiyi de eklersek, yanılığa düşmeden bir tür güvenin, hatta inancın

⁹⁷ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 283-284.

Arendt'in bedenini olduğu gibi kabul etmesinin temelinde yattığını varsayabiliriz. Düşüncesinin içsel gelişmelerinin ötesinde Arendt zımni olarak, kuşkusuz bir köle olan beden aynı zamanda bir hediye ve lütuf olduğunu düşündürüyor [...] (Kristeva, 2012: 235, 236).

Arendt'in, eylem (*action*) ile insanın çoğulluk durumu (*human condition of plurality*) arasındaki ilişkiyi açıklarken, Eski Ahit'in Yaratılış bölümünde geçen "Tanrı onları erkek ve kadın olarak yarattı" ifadesine gönderme yapması (Arendt, 1998: 8), karı-koca ilişkisiyle ilgili bir tartışmada İsa'nın da Tekvin'de geçen bu cümleye başvurduğuna işaret etmesi, Pavlus'ta ise kadının "erkekten" yaratıldığı ve dolayısıyla "erkek için" olduğu vurgusunun öne çıktığını hatırlatması, kadının rolü hakkında farklı bir tutum sergilemekten çok daha fazlasını gösteren bu farkın altını özellikle çizmesi⁹⁸ (Arendt, 1998: 8, dn. 1), bizim açımızdan önemlidir. Çünkü Arendt'e göre, "Tanrı onları erkek ve kadın olarak yarattı" ifadesi, erkek ve kadın arasındaki doğuştan gelen bu farklılığın insani çoğulluğun, insani çeşitliliğin başlangıcı olduğunu göstermesi nedeniyle eylemin de zorunlu koşulunu verir (Kristeva, 2012: 236). Arendt için eylemin, insanın çoğulluk durumuna karşılık geldiğini unutmamalıyız⁹⁹ (Arendt, 1998: 7). Peki ama bütün bunlar kadını hangi noktaya taşıyacak? Kristeva'nın yorumuna bakılırsa, "Böylelikle kadınlık yalnızca doğuştan gelen bir veri olmakla kalmayacak, Arendt için siyasetin özü olduğunu bildiğimiz eyleme içkin ve zorunlu bir farklılık da olacak: Kadınlık kendini köle bedeniyle sınırlamayacak ve iştirak ettiği dünyanın çoğulluğunu meydana getirecek" (Kristeva, 2012: 236).

Ancak Arendt, kadının rolüne ve yerine ilişkin bu teorik başlangıcın üzerinde de fazla durmaz. Kadınlığı, kadınlık durumunu ele aldığı soruna dahil etmek şöyle dursun, "kim" olarak eşsizliğini gölgelemeye yeltenecek herhangi bir hareketin ya da topluluğun parçası olmaktan özellikle kaçınmış, kadın ve erkeğin en başından beri farklı olduğuna değinmekle yetinmiştir (Kristeva, 2012: 237). Kaldı ki "kim" in eşsizliğini bu derece savunan bir filozoftan insanları kadınlar ve erkekler diye sınıflandırarak düşünce üretmesini beklemek, anlamsız olacaktır. Çünkü "hepimiz aynıyız yani hiç kimsenin yaşamış, yaşayan ya da yaşayacak olan başka herhangi biriyle hiçbir zaman aynı olamayacağı şekilde insanız"¹⁰⁰ (Arendt, 1998: 8).

SONUÇ YERİNE...

Arendt, ne ataerki ile pazarlığa girişmiş ne de kadın ve erkek arasında var olduğu iddia edilen hiyerarşik ilişkiyi tersine çevirmeye çalışmıştı. Yaşarken de yazarken de feminist bir söylem kullanmadığı çok açıktı. Yine de bu, "ikinci dalga feminist hareketin ilk yılları dışında, feminist teorisyenlerin onun birçok kavramsallaştırmasını, hatta yapıtının tümünü dikkate alıp orada yeni 'mücevherler' keşfetmelerini önlemedi. Bu anlamda çağdaş feminist teorisyenlerin yaptığı şey, [...] 'inci avcılığı'ydı" (Berkday, 2012: 193, 194). Politikanın bireysel özgürlük alanı olduğunu ileri süren, üstelik bunu örneklerdirirken de eski Yunan *polis*'ini ve onun elitist, eril kamusal alanını yücelten bir filozoftan, feminist hareketin öğreneceği bir şey olabilir miydi (Berkday, 2012: 197)? Evet, olabilirdi. Olmuştur da.

Patricia Altenbernd Johnson, çok genel bir değerlendirme ile "onun düşüncesinin kimi yönleri, çeşitli feminist yaklaşımlarla uyum içerisinde olmuştur. Onun ilkelerle başlayan bir etiğe duyduğu ilgi, feminist etik tarafından onaylanır ve bu etiğe başvurulur. Ayrıca Arendt'in teoriden ziyade tecrübeyle başlamanın önemine ilişkin görüşü de çağdaş feminizm tarafından paylaşılır" (Johnson, 2013: 127) diyecektir. *Feminist Interpretations of Hannah Arendt*'in [Hannah Arendt'le İlgili Feminist Yorumlamalar] editörü Bonnie Honig ise Arendt'in bulgu ve yargılarındaki şaşırtıcı çokluğun feminist teori ve pratikler için bir çeşitlilik sunduğunu düşünür. Hatta bu özelliğin, feminist olmamasına rağmen, feministlerin bağlanabileceği çok önemli [*vital*] ve canlandırıcı, harekete geçirici [*reinvigorating*] bir düşünür olarak Hannah Arendt'i öne çıkardığını söyler (Honig, 1995a: 14). Hem cinsiyeti (*sex*) hem de toplumsal cinsiyeti (*gender*) mevcut kurgusu, mevcut yapısı (*construction*) ile kimliğin bağlayıcı kategorileri olarak değerlendiren Honig, Arendt'in kamusal alanda eylem anlayışına dayanan politik görüşünün bunlara itiraz eden performatif ve agonistik (*performatively and agonistically*) feminist yaklaşımlar için "umut verici" bir model sunduğunu belirtir (Honig, 1995b: 136, 137). Mary G. Dietz ise *İnsanlık Durumu*yla ilgili feminist yorumlarda bugüne kadar gözden kaçırılan -kendi deyişiyle iskalanan- bir "toplumsal cinsiyet altmetni" [*gender subtext*] olduğuna ve Arendt'in "politik eylem kavramı" ile ondaki [toplumsal cinsiyetteki] ikiliği yerinden ettiğine ama bunun da gözden kaçırıldığına işaret eder (Dietz, 1995: 20).

⁹⁸ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, *İnsanlık Durumu*, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 36, dn. 1.

⁹⁹ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 36.

¹⁰⁰ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 37.

Arendt'in birçok olguyu, birçok kavramı ele alışındaki farklılıkla çağdaş feminist düşünceye katkıda bulunduğu iddia edilebilir belki ama bizce içlerinde en önemlisi, onun her fırsatta doğarlık (doğuyor olmak, doğmuş olmak) olgusuna yaptığı vurgudur. Bu nokta önemlidir çünkü doğarlık olgusu ile hem varlığını hem sürekliliğini koruyan kendiliğindenlik, bireysellik ve çoğulluk, insan yaşamını *insani* kılan özelliklerdir (Bernstein, 2010: 263).

İnsanlar, yeni olanakları müjdelere gibi, yeni başlangıçlar yapma kapasiteleriyle birlikte doğar. İnsanlar, böyle bir doğmadan dolayı -doğdukları andan itibaren- yeni gelenler ve başlayanlar olurlar¹⁰¹ (Arendt, 1998: 177). Her yeni gelen, kendi benzersizliği ile inisiyatif alır, eyleme atılır (Arendt, 1998: 177). İnsanın yeni bir şeye başlama kapasitesi, Arendt için -en geniş anlamda- insan özgürlüğü ile özdeşdir. "İnsanın eyleme yeteneğine sahip olması" der Arendt, "ondan beklenmedik olanın beklenebilir olması, onun son derece olanaklı [*improbable*] olanı gerçekleştirebilir olması demektir"¹⁰² (Arendt, 1998: 178). İşte, o noktada, insanın benzersizliğinin, eşsizliğinin önemi anlaşılır. Çünkü böyle bir şey yani her insanın sonsuz olasılıklardan birini gerçekleştirerek eyleyebiliyor olması ve her defasında en beklenmedik olanın bile ondan beklenebiliyor olması, sadece her insanın eşsiz (*unique*) olmasından ötürü mümkündür¹⁰³ (Arendt, 1998: 178). Öyleyse, her insan, sonsuz olasılıklardan birini seçme ve seçimi ile özgürce eyleme kapasitesini kendi benzersizliğine, kendi eşsizliğine borçludur. Diğer bir deyişle kendiliğindenliğine, *kimliğine*.

Arendt'in insanların yeni bir şeye başlama kapasitesine/yeteneğine yaptığı bu vurgu, pek çokları gibi, Hanna Pitkin'e de umut vermiştir. Pitkin, şunları söyler: "Dahası, biz bir şeye başladığımız zaman, başkalarını zaten bu yolda bulabiliriz, çevrebiliriz, feminizm, silahsızlanma, işkence, insan hakları veya nükleer güç gibi her türlü örgüt ve hareketlerin bölgesel kaynaklı olup fakat aynı zamanda kamusal sorumluluğu ve iktidarı amaçlayan hareketler olduklarını keşfedebiliriz" (aktaran Johnson, 2013: 127).

Dolayısıyla doğarlık olgusu ile insanın yeni bir şeye başlama yeteneğini, kadınların özgürleşmesi sorunundan ayrı düşünmek pek mümkün görünmez. "Gerçek özgürleşme için kadınların farklılıkları içinde özgürleşmeleri gerekir" (Berkday, 2012: 202). Böyle bir yaklaşımla eylemde bulunmanın, ataerkine dayanan ikici-hiyerarşik düşünme tarzını tersine çevirmeye çalışmaktan çok daha etkili sonuçlar doğurmayacağından emin miyiz?

KAYNAKLAR

- Arendt, H. (1978). *The Life of the Mind*. New York: Harvest Book/ Harcourt, Inc.
- Arendt, H. (1994a). On the Emancipation of Women. J. Kohn (Ed.), *Essays in Understanding: 1930-1954 "Formation, Exile, and Totalitarianism"* içinde (s. 66-68). New York: Schocken Books.
- Arendt, H. (1994b). "What Remains? The Language Remains": A Conversation with Günter Gaus. J. Kohn (Ed.), *Essays in Understanding: 1930-1954 "Formation, Exile, and Totalitarianism"* içinde (s. 1-23). New York: Schocken Books.
- Arendt, H. (1998). *The Human Condition*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Arendt, H. (2009a). *İnsanlık Durumu*. B. S. Şener (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
- Arendt, H. (2009b). *Totalitarizmin Kaynakları/2 "Emperyalizm"*. B. S. Şener (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.
- Arendt, H. (2009c). *Kötülüğün Sıradanlığı "Adolf Eichmann Kudüs'te"*. Ö. Çelik (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
- Arendt, H. (2010). *Geçmişle Gelecek Arasında*. B. S. Şener (Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları.

¹⁰¹ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 260.

¹⁰² Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 261.

¹⁰³ Ayrıca bkz. Hannah Arendt, a.g.y., s. 261.

- Arendt, H. (2014) *Formasyon, Sürgün, Totalitarizm "Anlama Denemeleri 1930-1954"*. İ. Yıldız (Çev.), Ankara: Dipnot Yayınları.
- Benhabib, S. (1993). Feminist Theory and Hannah Arendt's Concept of Public Space. *History of the Human Sciences*, Vol. 6, No. 2, s. 97-114.
- Berktaş, F. (2012). *Dünyayı Bugünde Sevmek*. İstanbul: Metis Yayınları.
- Bernstein, R. J. (2010). *Radikal Kötülük "Bir Felsefi Sorgulama"*. F. Deniztekin & N. Erdoğan (Çev.), İstanbul: Varlık Yayınları.
- Dietz, M. G. (1995). Feminist Receptions of Hannah Arendt. B. Honig (Ed.), *Feminist Interpretations of Hannah Arendt* içinde (s. 17-50). Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Honig, B. (1995a). Introduction: The Arendt Question in Feminism. B. Honig (Ed.), *Feminist Interpretations of Hannah Arendt* içinde (s. 1-16). Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Honig, B. (1995b). Toward an Agonistic Feminism: Hannah Arendt and the Politics of Identity. B. Honig (Ed.), *Feminist Interpretations of Hannah Arendt* içinde (s. 135-166). Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Johnson, P. A. (2013). *Arendt Üzerine*. D. Saliya (Çev.), Ankara: Sentez Yayıncılık.
- Kılıç, N. T. (2012). *Politika ve Sorumluluk*, İstanbul: Birikim Yayınları.
- Kristeva, J. (2012). *Kadın Dehası "Hannah Arendt"*. Z. Oğur (Çev.), İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
- Nye, A. (1994). *Philosophia the thought of Rosa Luxemburg, Simone Weil, and Hannah Arendt*. New York: Routledge.
- Werner, C. (2000). *Kötülük Problemi*. S. Umran (Çev.), İstanbul: Kaknüs Yayınları.
- Young-Bruehl, E. (1997). Hannah Arendt among Feminists. L. May & J. Kohn (Ed.), *Hannah Arendt: Twenty Years Later* içinde (s. 307-324). USA: MIT Press.